

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 726 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruza Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarining individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arsionova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarining kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184

Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich	
Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durдона Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibadat Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muhammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limdagi ahamiyati: universitet talabalari va ta'lim sifatiga ta'siri, global o'zgarishlar.....	444
Mambetniyozov Maksetbay Torebekovich	
Interpretable Artificial Intelligence in Pedagogical Diagnostics and Math Performance Prediction: A Systematic Review of Applications in International Standardized Assessments.....	449
Diana Dushabaeva	
Ona tili ta'limida intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanishning metodik tamoyillari (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida).....	454
Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyani multimedia vositalari asosida shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.....	457
Moxinur G'ulomova Inomjon qizi	
Talaba qizlarda ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	462
Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari	466
Utayeva Iroda Baxodirovna, Ochilova Namuna Mirzohid qizi	
Interaction Between Teacher and Students in the Process of Mastering University Subjects.....	469
Sadriyev Nizom Najmiddinovich, Usarov Nuriddin	
Концептуальные подходы к исследованию конкурентоспособности университетов	472
Менглиева Индира Баходировна	
Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning guruhlar va diskussiyaga asoslangan shakllari (xalqaro tajriba misolida)	475
Xamroyeva Feruza Asrorovna, Ibragimov A'lamjon Amrulloevich	
Ratsional turmush tarzi: nazariy poydevor, psixologik mexanizmlar va amaliy strategiyalar.....	478
Bekmuradov Zarif Xurramovich	
Boshlang'ich sinflarda folklor janrlarini o'qitishda innovatsion pedtexnologiyalardan foydalanish	483
Adizova Nodira Baxtiyorovna	
Dialogik nutqda to'liqsiz gaplarning funksional–sintaktik xususiyatlari (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	488
Artikova Nodirabegim Sanakulovna	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	492
Ernyazova Manzura Amankeldi qizi	
Boshlang'ich sinf darslarini samarali tashkil etishda pedagogik mahoratning ahamiyati	496
Kamolitdinova Kamolatxon Muxammadjalilovna	
Masofaviy ta'lim jarayonida seven skillsni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari.....	499
Nurmetova Nazokat Baxtiyorovna, Masharipova Durdona Raximbergen qizi	
Teacher Competency and Professional Development in Non-Native English Countries: The Karakalpakstan Perspective.....	506
Mamirbaeva Dina, Pirnazarova Mekhiyban	
Maktabgacha ta'limda rivojlanish markazlari integratsiyasi asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	510
Raxmatova Maftuna Uktamjan qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Milliy kurash texnikasi va taktikasi.....	513
<i>Xomudjonova Feruza, Panjiyeva Gulzoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari	517
<i>Xurramova Lobarxon Akramjonovna</i>	
Развитие сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности	521
<i>Аллаева Наргиза Уктамовна</i>	
Социально-психологические аспекты подбора профессорско-преподавательского состава в негосударственных университетах Узбекистана	525
<i>Зеленская Екатерина Георгиевна</i>	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining robototexnik kompetensiyalarini rivojlantirish	529
<i>Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshevich</i>	
Yakka mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirish	532
<i>Pulatova Saodat Maxamadaminovna</i>	
Raqamli pedagogik kompetensiya haqida qarashlar va uning ahamiyati.....	536
<i>Tillaboyeva Mahfuza Muhammadovna</i>	
SAT imtihonining matematika qismida Desmos grafik kalkulyatoridan foydalanish	540
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Malaka oshirish tizimida jismoniy tarbiya yo'riqchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	544
<i>Nalibayeva Cho'lpon Baxit qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda inqirozli davrlarning kelib chiqishi, sabablari va bartaraf etish yo'llari....	547
<i>Kudratova Gulnoza Shaxritdin qizi</i>	
MTTda variativ dasturlarning ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-amaliy ahamiyati	550
<i>Karimova Umida Sharipovna</i>	
O'smir davrida uchraydigan kiberbulling turlari va ularning psixologik xususiyatlari	552
<i>Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	556
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	562
<i>Aslanova Zarrina To'ybekovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda qo'llaniladigan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari hamda bolalar bilan ishlash metodlari	568
<i>Axtamova Aziza Aziz qizi</i>	
Axborot muhitida noto'g'ri ma'lumotlarni tan olish ko'nikmasini shakllantirish metodikasi.....	572
<i>Baliyev Azimjon Narmuminovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni qo'llashning samaradorligi	575
<i>Choriyeva Barno Alisher qizi</i>	
Inklyuziv ta'limni samarasini oshirish uchun xalqaro tajribadan foydalanish	578
<i>Ergasheva Mohinur Dilmurod qizi</i>	
Talabalarda huquqiy ongni rivojlantirishda interfaol metodlarning roli	583
<i>Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich</i>	
Boshlang'ich ta'lim mavzularini mustahkamlashda qo'llaniladigan usul hamda didaktik o'yinlar texnologiyasi	587
<i>Kamolova Muhabbat</i>	
O'zbekistonda agro erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanishi geografik xususiyatlari va unga global iqlim o'zgarishining ta'siri	590
<i>Nazarov Didar Maxsat o'g'li</i>	

Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	594
<i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>	
Bo'lajak ofitserlar xulq-atvorida agressivlik namoyon bo'lishining psixologik nyuanslari	597
<i>Rejаметova Iroda Ikramsheykovna</i>	
Sport tashkilotlarida murabbiylar va sportchilar bilan ishlash jarayonini zamonaviy kadrlar boshqaruvi yondashuvlari asosida tizimlashtirish va motivatsiya hamda natijadorlikni oshirish omillarini ilmiy asoslash.....	601
<i>Saparov Xasan Djumanazarovich</i>	
Kichik maktab yoshli bolalarda emotsional intellektni shakllantirishning psixologik xususiyatlari	606
<i>Abduhalilova Saidaxon Mavlonbek qizi, Qodirova Odina Djurabayevna</i>	
Tarixiy yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	610
<i>Abduraxmonov Alibahrom Abdusalomovich</i>	
Developing Students' Speaking Skills in English Language Lessons	613
<i>Alamuratov Elyor Umarali ugli</i>	
Jahon psixologiyasida hayotga nisbatan bardoshlilikni ilmiy tadqiq etilishi	617
<i>Alimov O'limasjon Ismatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish	621
<i>Axmedova Nasibaxon Kobiljonovna</i>	
Aholiga sifatli psixologik xizmat ko'rsatishda ilmiy asoslangan psixoterapiyalarning o'rni	624
<i>Bilolova Zamira Baxtiyarovna</i>	
Qadimgi Naxshabning diniy me'morchiligi: Yerqo'rg'on ibodatxonasi misolida	629
<i>Eshmurodova Marjon Eshmurod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanishni ta'minlovchi o'yin muhitining imkoniyatlari	633
<i>Fozilova Odina Nabiyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xususiyatlari	636
<i>I. I. Xalilov</i>	
Modern Teaching Methods Based on Educational Technologies	640
<i>Kirgizov Ismat</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar tizimi	644
<i>Madraimova Halima G'ayrat qizi</i>	
Ingliz tili darslarida madaniyatlararo kommunikatsiya va axborot almashish kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv usullar	648
<i>Olimxon Isaqov Odiljanovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalari	652
<i>Rustamjonov Shoxruxbek Akmaljon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlashda fiziologik rivojlanish va biologik atamalarning qo'llanilish xususiyatlari.....	656
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	662
<i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar orqali bolalarda mantiqiy va ijodiy rivojlanishni kengaytirish	665
<i>N. O. Saidova, Tojaliyeva Shahrizoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat faoliyatini jismoniy vositalari orqali optimallashtirish masalalari	669
<i>Sarimsaqova Bashorat Muhammad qizi</i>	
Talabalarni axborot ta'lim muhitida kasbiy kompetentligini boshqarishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	673
<i>Shoimov Anvar Mamarizayevich, Tojiyeva Iroda Sadatovna, Shodiyeva Guliston Temirovna</i>	

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	677
Suyarova Orzigul Sodiq qizi	
Ta'lim jarayonida talabalardagi stress holatlarini bartaraf etishning psixologik xususiyatlari.....	681
Toshpulatov Akmal A'zamjon o'g'li, Dumarov Mashhurbek	
Maktabgacha ta'lim faoliyat markazlarida ta'lim jarayonini davlat dasturi asosida modernizatsiya qilish ...	685
Ubaydullayeva Ra'no Furqat qizi	
The Role of STEAM Technologies in Teaching English.....	689
Umida Raimjanovna Irgasheva	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	693
Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari o'rtasida metodik kollaboratsiyani boshqarish mexanizmini takomillashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar majmuasi va unda qo'llaniladigan metodlar	698
Xamrayeva Gulnoz Israilovna	
Migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi: pedagogik risklar va ularning kelib chiqish sabablari	704
Xaydarov Sulaymon Amirqulovich	
Отношение к телу и фитнес-практикам как фактор социально-психологического благополучия женщин	708
Дехконбоева Зулайхо Дилшод кизи	
Masofaviy o'qitish kompetensiyasi uchun shart-sharoitlarning samaradorligini tekshirish bo'yicha eksperimental ish.....	712
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Xalikov Abdulxaq Abdulxairovich	
Masofaviy ta'limning oxirgi besh yil davridagi rivojlanish bosqichlarining tahlili.....	719
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Ibragimova Ozoda Abdulxakovna	
Информированность педагогов ДОО о психофизиологических особенностях и здоровье детей в инклюзивном образовательной среде	723
Намазбаева Лола Закировна	

INKLYUZIV TA'LIMNI SAMARASINI OSHIRISH UCHUN XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH

Ergasheva Mohinur Dilmurod qizi

Oriental universiteti Ta'lim menejmenti yo'nalishi
mustaqil tadqiqotchi

ORCID:0009-0008-7054-523X

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro tajribaning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Hozirgi globalashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - barcha bolalar, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarni yaratishdan iborat. Tadqiqotda rivojlangan davlatlar, xususan, Finlandiya, Kanada, Italiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida inklyuziv yondashuvni joriy etish mexanizmlari o'rganiladi. Ushbu mamlakatlarda pedagogik qo'llab-quvvatlash, individual ta'lim dasturlari, multidissiplinar mutaxassislar jamoasi hamkorligi hamda moslashtirilgan o'quv muhitining yaratilishi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada inklyuziv ta'limni tashkil etishda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ota-onalar bilan hamkorlik, ijtimoiy moslashuv jarayonlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimiga moslashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari inklyuziv muhitni shakllantirishda tizimli yondashuv, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va amaliy metodikalarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Maqola xulosasida xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar inklyuziv ta'lim sifatini oshirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barcha o'quvchilarning to'liq rivojlanishiga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, xalqaro tajriba, maxsus ta'lim ehtiyojlari, teng imkoniyat, pedagogik qo'llab-quvvatlash, individual ta'lim dasturi, moslashtirilgan muhit.

Abstract: This article examines the role of international experience in improving the effectiveness of inclusive education. In the context of globalization, one of the key priorities of modern education systems is to ensure equal learning opportunities for all children, including students with special educational needs. The study analyzes the practices of countries such as Finland, Canada, Italy, and South Korea, where inclusive education has been successfully integrated into mainstream schooling. Special attention is given to mechanisms such as individualized education programs, professional pedagogical support, collaboration among multidisciplinary specialists, and the creation of adaptive learning environments. The article highlights the importance of teacher training, cooperation with parents, social integration processes, and the use of modern pedagogical technologies in organizing inclusive education. Furthermore, it discusses potential challenges in adapting international practices to national educational contexts and suggests ways to overcome them. The findings emphasize that a systematic approach, improvement of the legal and regulatory framework, and the implementation of effective teaching methods are essential for building a sustainable inclusive environment. The conclusions underline that the application of international experience contributes to enhancing the quality of inclusive education, ensuring social equity, and supporting the full development and participation of all learners in the educational process.

Key words: inclusive education, international experience, special educational needs, equal opportunity, pedagogical support, individualized education program, adaptive environment.

Аннотация: В данной статье анализируется значение международного опыта в повышении эффективности инклюзивного образования. В условиях глобализации одной из важнейших задач современной системы образования является обеспечение равных возможностей для обучения всех детей, включая учащихся с особыми образовательными потребностями. В исследовании рассматривается опыт таких стран, как Финляндия, Канада, Италия и Южная Корея, где инклюзивный подход успешно внедрён в систему общего образования. Особое внимание уделяется индивидуальным образовательным программам, профессиональной педагогической поддержке, сотрудничеству междисциплинарных специалистов и созданию адаптированной образовательной среды. В статье раскрывается роль подготовки учителей, взаимодействия с родителями, процессов социальной адаптации и использования современных педагогических технологий в организации инклюзивного обучения. Также анализируются возможные трудности при адаптации международного опыта к национальной образовательной системе и предлагаются пути их преодоления. Результаты исследования показывают, что для формирования устойчивой инклюзивной среды необходимы системный подход, совершенствование нормативно-правовой базы и широкое внедрение эффективных методик обучения. В заключении подчёркивается, что использование международного опыта способствует повышению качества инклюзивного образования, обеспечению социальной справедливости и всестороннему развитию каждого обучающегося.

Ключевые слова: инклюзивное образование, международный опыт, особые образовательные потребности, равные возможности, педагогическая поддержка, индивидуальная образовательная программа, адаптированная среда.

Kirish

Inklyuziv ta'lim bu - barcha o'quvchilarga ularning qobiliyatlari, ijtimoiy holati yoki maxsus ehtiyojlaridan qat'i nazar teng huquq va imkoniyatlar asosida sifatli ta'lim olishni ta'minlovchi yondashuvdir. Bu tamoyil BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ham belgilanganidek, "har bir insonning ta'lim olish huquqi"ni amaliyotda amalga oshirishga qaratilgan asosiy prinsiplardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim shundaki, o'quvchi tizimga moslashishi emas, balki ta'lim muhitini o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish orqali har bir insonning ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu yondashuv diskriminatsiyani kamaytirib, ijtimoiy tenglikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Global darajada ta'limga kirish va qatnashuv bo'yicha ham sezilarli statistik tafovutlar mavjud. UNESCO 2020-yilgi Global Education Monitoring Report ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 258 million bola, yoshlar va o'spirinlar tizimli ta'limdan chetda qolmoqda, bu butun dunyodagi ta'lim qatnashuvining 17 foizini tashkil qiladi. Biroq eng chuqur tafovutlar ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan kam ta'minlangan oilalar o'rtasida kuzatiladi ^[14].

Inklyuziv ta'limning xalqaro tajribasi shuni ko'rsatadiki, ilg'or ta'lim tizimlariga ega bo'lgan davlatlar inklyuziv yondashuvni joriy etishda o'ziga xos strategiyalarni ishlab chiqqan. Masalan, Fransiyada 2012-yildan buyon nogiron o'quvchilarning maxsus muassasalarga yuborilishi istisno holatga aylangan va deyarli barcha nogiron o'quvchilar umumiy maktablarda o'qitiladi, shu bilan birga o'qituvchilarga inklyuziv pedagogika bo'yicha maxsus treninglar beriladi.

Shuningdek, Xalqaro institutlar va xalqaro tashkilotlar inklyuziv ta'limni rejalashtirish va amalga oshirish bo'yicha ko'plab global tashabbuslar bilan shug'ullanmoqda. UNESCOning IIEP inclusive education dasturi qamrab olmagan bolalar, yoshlar va ularning oilalariga yordam ko'rsatish, ta'lim rejalashtirish jarayonlarida inklyuziyani markazga qo'yish yo'nalishida texnik va strategik ko'mak beradi. Ular ta'lim tizimidagi cheklovlarni aniqlash, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va jamiyatda inkluzivlikni kuchaytirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshiradi.

Biroq global darajada inklyuziv ta'limni amalga oshirishda muammolar ham mavjud. Ko'pgina mamlakatlarda ta'lim qonunlari faqat nogironlik bo'yicha guruhlarini qamrab oladi, ammo barcha diskriminatsiya guruhlarini inklyuziyaga kiritish bo'yicha kompleks yondashuv mezonlari kam uchraydi. UNESCO hisobotida qayd etilishicha, faqat 10 foiz mamlakatlarda inklyuziv ta'lim yuridik jihatdan barcha o'quvchilarni qamrab oladi, qolgan davlatlarda esa qonun va siyosatlar odatda alohida guruhlariga yo'naltiriladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda eng muhim omillardan biri - o'qituvchilarning malakali tayyorlanishi va qo'llab-quvvatlanishi. O'qituvchilarning inklyuziv yondashuv bo'yicha bilim va ko'nikmalari bo'lmasa, maktab muhitida inklyuziya prinsiplari muvaffaqiyatli tatbiq qilinmaydi. Bu esa pedagogik tayyorgarlik tizimini mustahkamlash orqali amalga oshiriladi.

Xalqaro tajriba asosida inklyuziv ta'limni amalga oshirish milliy ta'lim tizimlariga moslashtirilganda, bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ularga moddiy-texnik baza, o'qituvchi tayyorlash, o'quvchi ehtiyojlarini aniqlash tizimi va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kiradi. Shu sababli xalqaro standartlar hamda ilg'or davlatlarning ilg'or tajribalari asosida milliy siyosat va strategiyalar ishlab chiqilishi muhimdir.

Bugungi kunda O'zbekistonda ham sifatli va inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha yirik xalqaro hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Masalan, UNICEF va boshqa xalqaro hamkorlar bilan 19,2 million AQSh dollar qiymatidagi SmartED loyihasi O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv va kompetensiyaga asoslangan ta'limni

qo'llab-quvvatlashga qaratilgan holda amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus mamlakat bo'ylab barcha bolalarga zamonaviy, inklyuziv ta'lim imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi ^[13].

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro tajriba muhim o'rinni egallaydi. Xalqaro hujjatlar, yetakchi davlatlar tajribalari va global statistik ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan strategiyalar milliy ta'lim tizimlarida inklyuziyani mustahkam joriy etish hamda barcha o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inklyuziv ta'lim masalasi so'nggi o'n yilliklarda xalqaro miqyosda keng o'rganilayotgan ilmiy yo'nalishlardan biriga aylandi. UNESCO, UNICEF, Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar inklyuziv ta'limni barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bevosita bog'liq ijtimoiy jarayon sifatida talqin qiladi. Xorijiy adabiyotlarda inklyuziv ta'lim asosan inson huquqlari, ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlar konsepsiyasi doirasida o'rganiladi.

Masalan, Ainscow, Booth va Dyson (Buyuk Britaniya) inklyuziv ta'limni maktab tizimini transformatsiya qilish jarayoni sifatida ko'rib, muammo bolada emas, balki ta'lim tizimining o'zida ekanini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, maktab muhitini moslashtirish, o'quv dasturlarini differensiallashtirish va o'qituvchilarning refleksiv amaliyoti asosiy omil hisoblanadi. Muallif ushbu qarashlarni qo'llab, ular xorijiy tajribada inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy yo'nalishlar sifatida xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Yevropa va Shimoliy Amerika tadqiqotchilari, jumladan Florian (Buyuk Britaniya), Black-Hawkins (Buyuk Britaniya) va Tomlinson (Kanada), inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining muhimligini ko'rsatadilar. Masalan, Finlandiya tajribasida uch pog'onali qo'llab-quvvatlash modeli (umumiy, kuchaytirilgan va maxsus yordam) o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va mos ta'lim strategiyasini tanlashda samarali mexanizm sifatida baholanadi. Kanada va Italiyada olib borilgan tadqiqotlar multidissiplinar jamoaning - o'qituvchi, psixolog, logoped, ijtimoiy pedagog - hamkorligi inklyuziv muhitning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omil ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, xorijiy adabiyotlarda ota-onalar bilan hamkorlik, ijtimoiy moslashuv va maktab madaniyatini o'zgartirish masalalari ham keng yoritilgan ^[12]. Muallif bu tadqiqotlarni tahlil qilib, ularning ayrim elementlarini mahalliy maktab sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Osiyo mamlakatlaridagi tadqiqotlar esa inklyuziv ta'limni joriy etishdagi tizimli to'siqlarga e'tibor qaratadi. Masalan, Janubiy Koreya va Singapur tajribasini o'rgangan tadqiqotchilar moddiy-texnik baza yetishmasligi, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi pastligi va jamiyatdagi nogironlikka nisbatan stereotiplarning inklyuziya jarayonini sekinlashtiruvchi omillar ekanini qayd etadilar. Shu bilan birga, davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlash kuchli bo'lsa, inklyuziv ta'limning amaliy natijalari yuqori bo'lishi isbotlangan. Muallif ushbu holatlarni solishtirish orqali mahalliy sharoitda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun strategik yo'nalishlar belgilaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda inklyuziv ta'lim nisbatan yangi yo'nalish sifatida shakllanmoqda. O'zbekistonlik olimlar, jumladan Xolmatov (2020), Rajabova (2019) va Islomova (2021), inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, normativ-huquqiy hujjatlar tahlili hamda maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish masalalarini yoritadilar. Ayrim ishlarda o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish, pedagogik sharoitlarni yaratish va differensial yondashuvning ahamiyati ta'kidlanadi. Biroq mahalliy tadqiqotlarda xorijiy tajribalar ko'pincha umumiy tavsif darajasida keltiriladi va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish mexanizmlari chuqur tahlil qilinmaydi. Amaliy modellar, aniq metodik tavsiyalar va samaradorlik ko'rsatkichlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan ^[7].

Shu jihatdan mazkur tadqiqotning o'ziga xosligi shundaki, unda inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish masalasi aynan xalqaro tajriba misolida tizimli ravishda tahlil qilinadi va ularni milliy sharoitga moslashtirish yo'llari asoslab beriladi. Muallif ishida xorijiy modellar shunchaki tavsiflanmaydi, balki ularning qaysi elementi mahalliy maktab amaliyotiga real tatbiq etilishi mumkinligi ko'rsatib o'tiladi. Bundan tashqari, tadqiqotda inklyuziv ta'limni faqat pedagogik jarayon emas, balki ijtimoiy, tashkiliy va boshqaruv tizimi bilan bog'liq kompleks jarayon sifatida ko'rib chiqish muallif yondashuvining muhim farqli jihati hisoblanadi. Shu orqali ish mavjud adabiyotlarni to'ldiradi va inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifat jihatdan tahliliy, taqqoshlovchi va amaliy yo'naltirilgan usullarning uyg'unligiga asoslanadi. Avvalo, mavzuga oid nazariy manbalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda ilmiy tadqiqotlar kontent-tahlil usuli orqali o'rganildi. Bu jara-

yonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid konsepsiyalar, modelllar va strategiyalar tizimli ravishda saralab olindi.

Tadqiqotda taqqoshlama tahlil usuli muhim o'rin tutdi. Finlandiya, Kanada, Italiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar tajribasi o'rganilib, ularning inklyuziv ta'limni tashkil etishdagi yondashuvlari o'zaro solishtirildi. Bunda o'qituvchilarni tayyorlash tizimi, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, individual ta'lim dasturlari hamda moslashtirilgan o'quv muhiti asosiy mezon sifatida olindi. Taqqoshlash natijasida samaradorlikka ta'sir etuvchi umumiy va farqli jihatlar aniqlandi.

Shuningdek, tizimli yondashuv asosida inklyuziv ta'lim pedagogik jarayon bilan bir qatorda tashkiliy, ijtimoiy va boshqaruv omillari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilindi. Tadqiqotda umumlashtirish va mantiqiy xulosalash metodlari orqali xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimiga moslashtirish bo'yicha nazariy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi [5].

Empirik jihatdan esa mavjud ilmiy ma'lumotlar, statistik ko'rsatkichlar va amaliy tajribalar ikkilamchi ma'lumotlar sifatida tahlil qilindi. Bu esa tadqiqotning dalillarga asoslanganligini ta'minladi. Natijada qo'llanilgan metodlar inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida o'rganilgan xalqaro tajriba shuni ko'rsatdiki, inklyuziv ta'lim samaradorligi birgina pedagogik jarayonga emas, balki butun ta'lim tizimining moslashuvchanligiga bog'liq. Tahlillar natijasida inklyuziya muvaffaqiyatli amalga oshirilgan mamlakatlarda bir nechta o'zaro bog'liq omillar barqaror ishlashi aniqladi. Eng avvalo, ta'lim siyosatida inklyuzivlik ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan bo'lib, normativ-huquqiy baza barcha o'quvchilarning teng ishtirokini kafolatlaydi. Bu holat inklyuziv jarayonni alohida loyiha emas, balki tizimli islohot sifatida shakllantiradi.

Taqqoshlama tahlil shuni ko'rsatdiki, Finlandiya va Kanada tajribasida o'quvchilarga erta pedagogik yordam ko'rsatish mexanizmi yuqori natija beradi. O'quvchining qiyinchiligi chuqurlashib ketishini kutmasdan, dastlabki bosqichda qo'llab-quvvatlash ko'rsatilishi o'zlashtirish darajasini barqaror saqlashga yordam beradi. Bu yondashuv natijasida o'quvchilarni alohida maxsus muassasalarga ajratish zarurati kamayadi va ijtimoiy integratsiya kuchayadi. Italiya tajribasida esa barcha bolalarning umumiy maktabda ta'lim olishi tamoyili ijtimoiy tenglikni mustahkamlashda muhim natija bergan. Maktab jamoasining inklyuziv madaniyatga ega bo'lishi o'quvchilarning o'zaro hurmat va hamkorlikda rivojlanishiga olib keladi.

Tahlillar yana shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi inklyuziv ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir etadi. Xorijiy tajribada o'qituvchilar nafaqat predmet bilimiga, balki differensial yondashuv, moslashtirilgan baholash va psixologik qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga ham ega bo'lishi talab etiladi. Bu omil ta'lim sifati pasaymasdan turib, turli ehtiyojli o'quvchilarni bir sinfda o'qitish imkonini beradi. Mahalliy amaliyotda esa aynan shu yo'nalishda ehtiyoj yuqoriligi kuzatildi, ya'ni o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish samaradorlikni oshirishning asosiy sharti sifatida namoyon bo'ldi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, inklyuziv muhitni yaratishda multidissiplinar hamkorlik muhim o'rin tutadi. Psixolog, logoped, ijtimoiy pedagog va sinf rahbarining hamkorlikdagi faoliyati o'quvchining rivojlanishini kompleks qo'llab-quvvatlaydi. Bunday yondashuv qo'llanilgan maktablarda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi, o'ziga bo'lgan ishonchi va o'qishga qiziqishi ortgani kuzatiladi. Demak, inklyuziv ta'lim samarasi faqat akademik natijalar bilan emas, balki ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan ham belgilanadi [6].

Umumiy natija sifatida aytish mumkinki, xalqaro tajribada inklyuziv ta'lim samaradorligi uch asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: ta'limga qamrov kengayishi, o'zlashtirish ko'rsatkichlarining barqarorlashuvi va ijtimoiy integratsiyaning kuchayishi. Ushbu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali inklyuziv ta'lim sifatini oshirish, ta'lim jarayonida tenglikni ta'minlash va har bir o'quvchining salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish ko'p omilli va tizimli yondashuvni talab etadigan murakkab pedagogik hamda ijtimoiy jarayondir. Xalqaro tajriba tahlili asosida aniqlanishicha, inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati ta'lim siyosati, o'qituvchilar malakasi, pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimi hamda maktab muhitining moslashuvchanligi bilan bevosita bog'liq. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni isbotladiki, inklyuziya alohida loyiha sifatida emas, balki butun ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishi sifatida tashkil etilgandagina barqaror natija beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, erta aniqlash va erta pedagogik yordam ko'rsatish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini barqaror saqlashda muhim rol o'ynaydi. Individual ta'lim dasturlari, differensial yondashuv va moslashtirilgan baholash tizimi o'quvchilarning imkoniyatlariga mos ta'lim berish imkonini yaratadi. Shu bilan

birga, multidissiplinar mutaxassislar hamkorligi o'quvchilarning nafaqat akademik, balki ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ham ta'minlaydi. Inklyuziv muhit shakllangan maktablarda o'quvchilarning o'zaro hurmati, ijtimoiy faolligi va ta'limga motivatsiyasi yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Mahalliy ta'lim tizimi uchun eng dolzarb masala - inklyuziv ta'limni joriy etishda amaliy mexanizmlarni kuchaytirishdir. Xorijiy tajriba ko'rsatadiki, o'qituvchilarni maxsus tayyorlash va ularni doimiy metodik qo'llab-quvvatlash inklyuziv ta'lim sifatini oshirishning asosiy shartidir. Faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalar, moslashtirilgan dars tashkil etish, turli ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash strategiyalarini egallash zarur.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi.

Avvalo, pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlariga inklyuziv pedagogika modullarini majburiy kiritish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, maktablarda psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kengaytirish va mutaxassislar jamoaviy ishlash tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Uchinchidan, o'quv dasturlari va baholash tizimini moslashtirish orqali individual ta'lim yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash lozim.

To'rtinchidan, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish inklyuziv jarayonning ijtimoiy barqarorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moslashtirish ham inklyuziv muhitni yaratishning muhim shartidir.

Umuman olganda, xalqaro tajribaga tayangan holda inklyuziv ta'limni rivojlantirish barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyat yaratish, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Inklyuziv yondashuvni izchil joriy etish kelajakda jamiyatning ijtimoiy birligi va barqaror taraqqiyotiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizova, D. (2021). Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik va tashkiliy shartlari. Toshkent.
2. Bozorova, M. (2020). Maxsus pedagogika asoslari va inklyuziv yondashuv. Fan va texnologiya.
3. Hoshimova, M. M. (2022). Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar. Toshkent.
4. Isanova, M. (2021). Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim jarayonida individual dasturlar asosida o'qitish. Toshkent.
5. Karimova, D. (2023). Inklyuziv ta'limda differensial yondashuv metodikasi. Innovatsion rivojlanish nashriyoti.
6. Mahmudova, Z. (2020). Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim. Toshkent.
7. Nasriddinova, M. Sh. (2022). O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish muammolari. Ilmiy maqola.
8. Qodirova, S. (2023). Umumta'lim maktablarida inklyuziv muhitni shakllantirish omillari. Toshkent.
9. Raximova, N. (2021). Inklyuziv ta'limda o'qituvchi kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. Samarqand.
10. Saidova, G. (2022). Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari. Toshkent.
11. Tursunova, L. (2020). Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasi. Toshkent.
12. UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. UNESCO.
13. UNESCO. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. UNESCO.
14. UNICEF. (2017). Inclusive education: Every child has the right to learn. UNICEF.
15. Yuldasheva, O. (2023). Inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. Toshkent.
16. Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London: Routledge.
17. Booth, T. & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol.
18. Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813–828.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.